

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАРЕМИЙ, ВЕРБАЛИЗУЮЩИХ КОНЦЕПТ «ТРУД – БЕЗДЕЛЬЕ» В ПОСЛОВИЦАХ

Мубина Олимовна Носирова

преподаватель Ташкентского института текстильной и лёгкой
промышленности

E-mail: 19mubina94@mail.ru

Тел: +998330160794

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8032102>

Аннотация: В статье даётся лингвокультурологический анализ паремий, раскрывающих концепт «труд» и «безделье» в пословицах русского и узбекского народа. Отмечается, что мудрость и дух народа проявляются в его пословицах и поговорках, а их знание способствует не только более глубокому знанию языка, но и пониманию образа мыслей и характера народа. Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как много общего имеют эти народы, что, в свою очередь, способствует их лучшему взаимопониманию и сближению. В пословицах и поговорках отражен богатый исторический опыт народа, представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. Правильное и уместное использование пословиц и поговорок придает речи неповторимое своеобразие и особую выразительность.

Ключевые слова: ценность, социальные ценности, аксиология, пословицы и поговорки, труд, безделье.

Abstract. The article provides a linguoculturological analysis of proverbs that reveal the concept of "labor" and "idleness" in the proverbs of the Russian and Uzbek people. It is noted that the wisdom and spirit of the people are manifested in their proverbs and sayings, and their knowledge contributes not only to a deeper knowledge of the language, but also to understanding the way of thinking and character of the people. Comparison of proverbs and sayings of different peoples shows how much these peoples have in common, which, in turn, contributes to their better mutual understanding and rapprochement. Proverbs and sayings reflect the rich historical experience of the people, ideas related to work, life and culture of people. The correct and appropriate use of proverbs and sayings gives speech a unique originality and special expressiveness.

Keywords: value, social values, axiology, proverbs and sayings, work, idleness.

Изучением концепта «труд» занимались такие исследователи, как Л.В. Басова, Т.В. Гоннова, К.А. Жуков, Р.Х. Каримова, Е.В. Кормакова, Т.А. Островская, В.Г. Токарев, О.Е. Чернова, однако в татарском языкознании в сопоставительном аспекте подобные исследования не проводились. В этом заключается актуальность исследования [4].

К ключевым словам концепта «труд» Г.В. Токарев относит труд, работа, дело. Он отмечает, что «эпидигматические, парадигматические и синтагматические значимости данных ключевых слов отражают процессы концептуализации трудовой деятельности и имеют культурно обусловленный характер» [18, р. 27].

Пословица – самый интересный жанр фольклора, изучаемый лингвистами, но во многом оставшийся непонятным и загадочным. Пословица – народное изречение, в котором выражается не мнение отдельных людей, а народная оценка, народный ум. Она отражает духовный облик народа, стремления и идеалы, суждения о самых разных сторонах жизни. Все, что не принято большинством людей, их мыслями и чувствами, не приживается и отсеивается. Пословица живет в речи, только в ней она приобретает свой конкретный смысл. Это выражение мыслей, к которым пришел народ через вековой опыт. Пословица всегда поучительна, но не всегда назидательна. Однако из каждой следует вывод, который полезно принять к сведению.

Образное отражение действительности в пословице связано с эстетической оценкой разнообразных явлений жизни. Эмоциональный заряд формирует установку к действию, вызывая расширение смысла. Вот почему среди пословиц есть веселые, грустные, потешные, горькие. Вот как сказал об этой черте народных пословиц В.И. Даль: пословица – это «свод народной премудрости и суемудрия, это стоны и вздохи, плач и рыдание, радость и веселье, горе и утешение в лицах; это цвет народного ума, самобытной стати; это житейская, народная правда, своего рода судебник, никем не судимый» [7, р. 110].

С.И. Ожегов писал: «Пословица – краткое народное изречение с назидательным содержанием, народный афоризм» [15, р. 568].

«Поговорка – широко распространенное образное выражение, метко определяющее какое-либо жизненное явление. В отличие от пословиц, к которым они близки по своей форме, поговорки лишены прямого поучительного смысла и ограничиваются образным, нередко иносказательным определением какого-либо явления» [4, с. 57].

По мнению В.Н. Телия, пословицы содержат большой объем информации о традициях, устоях, своеобразии менталитета и миропонимании языкового сообщества. Они «возникают в национальных языках на основе такого образного представления действительности, которое отображает обиходно-эмпирический, исторический и духовный опыт языкового коллектива, который, безусловно связан с его культурными традициями, ибо субъект номинации и речевой деятельности – это всегда субъект национальной культуры» [17, р. 13].

Под пословицей мы понимаем устойчивый словесный комплекс, имеющий четкую синтаксическую структуру – замкнутое предложение, обладающий афористичностью, метафоричностью, прямым или переносным планом выражения; этот «комплекс обозначает ситуацию, которая содержит нравоучительное умозаключение или философское обобщение» [10, р. 127].

В словаре лингвистических терминов дается такое определение: «Пословица – краткое меткое поучительное народное изречение. Характеризуется художественной оформленностью, а также синтаксической самостоятельностью. Пословица составляет ядро фонда народных афоризмов, заключающих в себе многовековой опыт народа и народную дидактику» [16, р. 327-328].

Многочисленные исследования доказывают, что источниками зарождения пословиц являются фольклор, мифология, Библия, художественная литература и так называемые крылатые слова и афоризмы. Лексический запас современного славянина любой национальности включает в себя большое количество пословиц и поговорок. Этот «паремийный пласт включает в себя как общеславянские народных афоризмы, так и паремии, интернациональные по этимологии» [9, р. 65].

Один из основоположников структурной паремиологии – Г.Л. Пермяков трактует понятие паремия в довольно широком смысле, он предлагает подробную классификацию паремий, разграничивая прежде всего паремии, имеющие форму незамкнутых предложений (поговорки, пожелания и т.п.), и паремии, имеющие форму замкнутых предложений (пословицы, приметы и т.п.).

В. Даль в предисловии к своему сборнику говорит о том, что «Пословица – коротенькая притча. Это суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот, под чеканом народности.

пословица – обиняк, с приложением к делу, понятый и принятый всеми. Как всякая притча, полная пословица состоит из двух частей: из обиняка, картины, общего суждения и из приложения, толкования, поучения. При таком понятии о пословице мы должны согласиться, что она не сочиняется, а вынуждается силою обстоятельств, как крик или возглас, невольно сорвавшийся с души; это целые изречения, сбитые в один ком, в одно междометье» [8, р. 11].

В «Словаре русских пословиц и поговорок» под пословицами понимает «краткие народные изречения, имеющие одновременно буквальный и переносный план и составляющие в грамматическом отношении законченные предложения», а под поговорками – «краткие народные изречения, имеющие только буквальный план и в грамматическом отношении представляющие собой законченные предложения» [6, р. 11]. В качестве главной отличительной черты между пословицами и поговорками В.П. Жуков выделяет разную степень мотивированности.

Каждый народ отличается своеобразным видением мира. Это может быть обусловлено разной верой, разным менталитетом, разными традициями и обычаями, разной культурой. Носителями такой этнокультурной информации являются пословицы. По мнению А.В. Каргина, выделение национально-культурного компонента значения пословицы дает возможность исследовать их в плане отражения в них культурных особенностей национального характера народа, показать, что семантика пословицы в силу ее многокомпонентности в значительно большей степени, чем семантика отдельного слова, передает специфику самых различных ценностных ориентации определенного социума [18, р. 78-79].

Пословицы и поговорки характеризуют самые важные для человека стороны жизни, причем характеризуют не беспристрастно, а эмоционально выражают множество оттенков отношения к базовым ценностям [1, р. 244].

При анализе менталитета на основе данных языковой системы, в частности на основе пословичного фонда, реконструируются самые общие его черты, поскольку анализируемые единицы существуют не одно столетие, характеризуются различной употребительностью в современном языке и отражают некоторые совокупные, «итоговые» черты менталитета [2, р. 76].

«Поскольку основная масса фразеологизмов с семантическим компонентом «труд/работа» сложились в те времена, когда работа, прежде всего, ассоциировалась с тяжелым физическим трудом в сельском хозяйстве, человек, вынужденный постоянно прилагать физические усилия для выполнения трудовой задачи, сравнивался с рабочей скотиной. Отсюда огромное количество фразеологизмов, содержащих структурный элемент – зооним. Чаще всего в русских фразеологизмах для обозначения интенсивности, изнурительности труда используется образ лошади» [12]. Проиллюстрируем это положение собственным исследовательским материалом: *От работы кони дохнут.*

«Среди паремий об отношении человека к труду, о трудолюбии встречаются единицы, отражающие отрицательное отношение к труду как к тяжелому, невыгодному, вредному для здоровья занятию. Например: *Работа – не медведь, в лес не уйдет / Работа – не волк, в лес не убежит; Работа дураков любит; Кто тянет, того и погоняют*» [11].

«В культуре всех народов труд, чаще всего, воспринимается как способ пропитания: *Хлеб сам не родится; Горька работа, да хлеб сладок; Лежа хлеба не добудешь* (русские пословицы). Русские люди испокон веков занимались хлебопашеством, выращивали рожь и пшеницу. Поскольку хлеб был доступен всем и, следовательно, являлся основным продуктом питания, в русской культуре именно этот продукт в значении ‘пища’ получил отражение в языковых единицах фразеологического пласта, употребляемых для номинации человека по его отношению к труду» [12].

Труд – неоспоримая ценность русской (как, впрочем, и любой другой), а также и узбекской народной философии, поэтому паремии о труде наиболее широко представлены в языках [4, р. 60]. В русской языковой картине мира серьезность труда подчеркивается его противопоставлением пустому времяпрепровождению. Ментально-дискурсивный характер русских паремий определяется столкновением определенных стереотипов мышления и поведения, это подчеркивается сходными моделями концептов «труд» и «безделье» [4].

«В фонде паремий зафиксированы также противопоставления по различным качественным показателям, в русском языке – имен прилагательных и наречий: *Горька работа, да хлеб сладок*» [4, р. 56].

Дальняя периферия «труд – безделье» представлена контрастирующими сочетаниями слов или предложениями: *Есть – так*

губа титькой, а работать – так нос окован; Работа молчит, а плеча кряхтят [2].

«Паремии русского языка, иллюстрирующие компонент «пребывание в праздности», обладают разными семантическими оттенками – бездельники предпочитают труду сон и еду, бездельники живут за счет чужих трудов: *За дело не мы, за работу не мы, а поесть, поплясать против нас не сыскать» [8].*

В результате сплошной выборки материала из «Большого словаря русских пословиц» (Мокиенко В.М., Никитина Т.Г., Николаева Е.К.) мы выделили 115 пословиц, выражающих положительное отношение к работе, и 32, вербализующих отрицательное отношение. Положительно оценивающие работу единицы были распределены по 13 группам, а отрицательные – по 8 группам.

I. Положительная оценка работы

1. Отношение к работе (39)

1.1. Серьезная, хорошо сделанная работа требует больших усилий (5):
С полплеча работа тяжела; оба поставишь – легче справишь.

1.2. Успеха, результата добиваются трудолюбивые люди (4):
На чужую работу глядя, сыт не будешь.

1.3. Человек оценивается по тому, как он работает (4):
По работе можно знать мастера.

1.4. О нежелании работать (осуждающие) (4):
Работы много, а делать нечего.

1.5. Работу нужно делать вовремя (3):
Не откладывай работу на субботу, а женитьбу – на старость.

1.6. Успешная работа зависит от настроения человека (3):
Когда живется весело, то работа спорится.

1.7. Кто занят работой, тому некогда разговаривать; кто ленится – болтает (2): *Работа с зубами, а ленность с языком.*

1.8. Изображение только для виду, что человек хочет работать, а на самом деле ничего не делает. Осуждение показного отношения к работе (2):

На работу – огонь, а работу хоть в огонь.

1.9. Не нужно самому напрашиваться на работу, но если уж работаешь, то работай (2): *На работу не называйся, а от дела не отказывайся.*

1.10. О человеке, который неохотно идет на работу, но охотно возвращается с работы (2): *На работу – стягом, а с работы – бегом.*

1.11. «Рекомендации, касающиеся работы». Понедельник считается тяжелым днем, как первый день недели (1): *Не вчинай работы в понедельник.*

1.12. Работа приносит удовольствие, когда она не по принуждению, когда устраивает руководство, государственный строй (1):

И работа всласть, когда своя родная власть.

1.13. Когда работа закончена, можно отдохнуть (1):

Работу с плеч, да на печь.

1.14. От работы нельзя отвлекаться (1):

Слушать слушай, а работы не бросай.

1.15. О человеке, который и не отлынивает от работы, но и не работает как следует (1): *Иль работу пытает (пытать), иль от работы лытает (лытать).*

1.16. Работа должна иметь конкретный результат (1):

Не кончай работу языком, кончай делом.

1.17. Поспешность в работе осуждается (1): *Скорую работу не хвалят.*

1.18. Каков характер у человека, таково и отношение к работе (1):

К работе охотного (охотного) человека принуждати не надлежит.

2. Сопоставляются (противопоставляются) в русских пословицах *работа и еда, работа на себя и на другого, работа и забота, работа и алкоголь, работа и потеха, работа и воровство (32):*

2.1. *Работа и еда* противопоставляются. Осуждается, когда человек хорошо ест, но плохо работает (11):

В работе заяц, а в еде жидовин.

На работе не хваливали, на еде не хуливали.

II. Отрицательная оценка работы.

1. Большая часть паремий связана с реалиями XIX века, в частности, с подневольным крестьянским трудом и барщиной. Барщина – даровой принудительный труд зависимого крестьянина, чья повинность заключается в труде и работе (4): *Барской работы не переработаешь.*

2. Женская работа по дому не заканчивается, ее не замечают. Только в субботу, когда семья отдыхает, собирается вместе, хвалят вкусную еду, прибранный дом. Бабья работа – повседневная, нелегкая работа женщины в доме. Она отражает социальное явление – тяжелую женскую долю. Женщины трудятся не покладая рук, готовят, стирают, убирают, но эта бытовая работа не заметна (3): *Бабью работу делай – не переделаешь.*

Бабью работу не видно.

3. Работа – это то, что никогда не заканчивается (3):

Всех работ не переработаешь.

4. Всегда нужно работать больше, чтобы на все хватало (1):

Одна работа не кормит.

5. Шуточные. Человеку хорошо, когда нет мыслей о работе (4):

Лишь бы пилося да елось, а работа на ум не шла.

6. Много работают глупые люди, умные умеют избежать работы (1):

Работа дураков любит.

7. Работа – тяжелое, невыгодное, вредное для здоровья занятие (5):

От (С) работы не будешь богат, а будешь горбат.

8. Пословицы с современным ерническим отношением (Антипословицы по Х.

Как видно из примеров, труд – это основа жизни обоих народов. Он не терпит легкого к себе отношения, а требует ответственности. Нужно трудиться с желанием и охотой, тогда работа не покажется трудной. В то же время в пословицах и поговорках выдвигается мысль о том, что жизнь состоит не только из работы и труда, в жизни есть место и отдыху. Но праздность не должна занимать все время человека, лишь при правильном чередовании труда и отдыха можно прожить хорошую жизнь, принести пользу людям.

При анализе пословиц и поговорок необходимо помнить, что они как жанр призваны выполнять воспитывающую функцию, отсюда их дидактическая направленность, как правило эксплицитно оформленная в языке. «Пословицы воспитывают патриотизм, мужество и стойкость при защите Родины, трудолюбие, коллективизм, самообладание, благородство, правдивость, смелость, целеустремленность, честность. Они осуждают такие пороки, как тунеядство, взяточничество, плутовство, безделье, высокомерие, грубость, двуличие, лицемерие, малодушие, трусость, себялюбие, праздность, эгоизм» [12, р. 17].

Анализ концепта «труд» на материале лексикографических источников русского и узбекского языков позволил выявить особенности выражения концепта в научной картине мира данных языков. В качестве результата выступает как продукт творческой (произведение), умственной деятельности (письменный труд), так и продукт промышленного труда. В русском языке концепт «труд» ассоциируется с силой, энергией, что вполне объяснимо, так как для совершения

определенного вида трудовой деятельности человек затрачивает много сил и энергии.

Еще одним общим значением концепта является ремесло, наличие которого приветствуется русским и узбекским этносами. Под трудом понимают также услугу, обслуживание, значение которого уточняется: оно должно быть за денежное вознаграждение.

Таким образом, анализ пословиц и поговорок показал, что труд является не только сложной деятельностью, после которой приходит материальное вознаграждение и моральное удовлетворение, но и деятельность, которая имеет свою структуру. Одобрительное отношение к труду, к желанию и готовности человека много, продуктивно, качественно работать выступает в пословицах и поговорках как закономерность, поскольку общеизвестна созидательная польза труда..

Использованная литература:

1. Абдурахимов М. Узбекско-русский словарь афоризмов. – Ташкент, 1986.
2. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 1999.
3. Афанасьев А.Н. Происхождение мифа. – М.: Высшая школа, 1996. – 150 с.
4. Басова Л.В. Концепт труд в русском языке (на материале пословиц и поговорок): автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Тюмень, 2004. – 19 с.
5. Богуславский В.М. Типология значений образных средств выражения оценки внешности человека. – М., 1995. – 98с.
6. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М.: Прогресс, 1985. – 450 с.
7. Даль В.И. Пословицы русского народа. – М.: Изд-во Эксмо. – 2003. – 616 с.
8. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1863-66.
9. Калонтаров Я.И. Мудрость трех народов. – Душанбе, 1989. – 432с.
10. Кравцов Н.И. Русское устное народное творчество. – М., 1983. – 200 с.
11. Лазутин С.Г. Русские народные лирические песни, частушки и пословицы. – М.: Высшая школа, 1990. – 250 с.
12. Леонтьев А.А. Языковое сознание и образ мира. – М., 1996. – 167с.
13. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М., 2001. – 204с.
14. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русских поговорок: более 40000 образных выражений. – М.: Олма Медиа Групп, 2008. – 784 с.

15. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. – М.: Азбуковник, 1999. – 944 с.
16. Селиверстова Е.И. Русская пословица в паремиологическом пространстве: стабильность и вариативность (лингвистический аспект): дис. ... д-ра филол. наук. – СПб., 2010. – 421 с.
17. Телия В.Н. Первоочередные задачи и методические исследования фразеологического состава языка в контексте культуры // Фразеология в контексте культуры. – М., 1999. – С. 13-25.
18. Токарев Г. В. Теоретические проблемы вербализации концепта «труд» в русском языке: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. – Волгоград, 2003. – 46 с.

